

Hintergrund: Die Geburtsvorbereitung ist eine anerkannte Leistung im Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien des G-BA und nach § 24d SGB V haben gesetzlich versicherte Schwangere Anspruch auf die Hebammenhilfe, die auch Geburtsvorbereitungskurse umfasst. Der Geburtsvorbereitungskurs soll die Schwangeren neben Informationen zum Wochenbett und der Säuglingspflege auf die Geburt vorbereiten und Ängste nehmen [1].

Zielsetzung: Unterscheiden sich die Teilnehmerinnen an einem Geburtsvorbereitungskurs hinsichtlich der wahrgenommenen Kontrolle, dem Geburtserleben und der Zufriedenheit? Wie bewerten Versorgende die Vorbereitung der Gebärenden auf die Geburt?

Methode: Die Datenbasis bilden 1.102 Mütter zweier gesetzlicher Krankenkassen aus dem Jahr 2023, die 2022 ein Kind in einem Krankenhaus geboren haben. Anhand deskriptiver Methoden und linearer Regressionsmodelle werden Assoziationen der Teilnahme eines Geburtsvorbereitungskurses analysiert. Darauf aufbauend wurden vertiefende Interviews mit Ärzt:innen geführt. Zusätzlich wurden Daten von 1.373 stationär arbeitenden Hebammen deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse: 81,86% der Mütter haben einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Die Nichtteilnahme korreliert signifikant mit Bildung und nichtdeutscher Muttersprache. Die Zufriedenheit mit der Geburt (SwCh), das Geburtserleben (CEQ2) und die wahrgenommene Kontrolle (PCCh) unter der Geburt wichen nicht signifikant zwischen den beiden Gruppen ab. In Interviews mit Ärzt:innen wurden die Geburtsvorbereitungskurse hinsichtlich ihrer Vorbereitung auf klinische Abläufe und Interventionen kritisiert. Ohne konkret auf Geburtsvorbereitungskurse bezugnehmend geben 67% der Hebammen in unserer Befragung an, dass Gebärende im Vorfeld häufig nicht wissen, welche Interventionen und diesbezüglich zu treffende Entscheidungen auf sie zukommen können.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Analysen zeigen keine signifikanten Unterschiede im Geburtserleben und der Zufriedenheit mit der Geburt von Frauen, die einen Geburtsvorbereitungskurs besucht haben. Neben der Vermittlung von Wissen rund um die Geburt und der Neugeborenenversorgung sollten daher Aspekte, die klinikspezifische Abläufe und mögliche Interventionen unter der Geburt betreffen, stärker in die Inhalte der Geburtsvorbereitungskurse einfließen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dritte, nicht erhobene Einflussgrößen, auf die Zufriedenheit der Mütter wirken, die unabhängig von der Teilnahme an einem Geburtsvorbereitungskurs sind.

Quellenangaben (optional):

1 Bundesministerium für Gesundheit (2025): Geburtsvorbereitung. Abgerufen am 18.03.2025 unter: <https://gesund.bund.de/geburtsvorbereitung#geburtsvorbereitungskurse>